

apenado Pavão

opinião como direito

OS MANÉS E A REPÚBLICA

novembro 16, 2022 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 10 – n. 76/2022 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10008158>

Antes de qualquer mal entendido sou dos que condena hostilizações a quem quer que seja. Dedo em riste, cuspada, insultos, tortas no rosto, enfim, a esse tipo de comportamento eu sou avesso.

Os protestos e hostilizações exibidos pelas redes sociais dão conta de um **animus** que não nasceu porque o brasileiro é um “Zé Mané” da vida. Ele foi instigado por seres que se acham iluminados restringindo as liberdades, violando a Constituição e avançando todos os limites institucionais possíveis, com a esquisita cumplicidade de uma imprensa que ainda não enxergou que será a próxima vítima.

Dizia meu pai (não canso de lembrar) que há pessoas que se metem a dar conselhos sem conseguir dar exemplos.

Assisti o ministro Barroso, defensor do impulso civilizatório por reeleições constitucionais, justificar comportamentos do STF culpando a TV Justiça, ao se esforçar por negar que não existe ativismo judicial no Brasil.

Sempre tem um mordomo a quem se atribuir a culpa nas estórias de suspense. Mas aqui os culpados não são os meirinhos, mas os próprios ministros, por reiteradas, sucessivas e indiferentes violações constitucionais.

Para que o leitor não pense que é implicância minha basta ler o que tenho escrito e demonstrado. Já não temos mais ativismo judicial. O que temos é um verdadeiro criativismo desmedido e contrário às mínimas regras de Direito.

A TV Justiça é uma das melhores e mais democráticas formas de aproximar o cidadão comum e os estudantes e profissionais do Direito do funcionamento do braço judicial do estado. Ela traduz o que ocorre. Ela não inventa direito. Ela não esconde manifestações contraditórias ou não. Ela apenas revela o que os homens e mulheres são em seus afazeres. Até nos destemperos mostrados a televisão apresenta com fidelidade que não estamos diante de deuses, mas de pessoas comuns, só que investidas em funções republicanas.

Você pode até ser contrário a este argumento dizendo que nos Estados Unidos não existe tv justiça. Mas lá não existe a exposição midiática dos **justices** como aqui. Compreendeu? Lá deveres e direitos são muito bem entendidos. Não me lembro ter visto membros da Corte Constitucional Americana fora da posse presidencial ou da solenidade do famoso discurso da União.

O que, certamente, não contribui é excesso de exposição midiática ao opinarem sobre tudo, inclusive sobre o que não lhes compete constitucionalmente. Por isso mesmo nós não somos Manés que tenhamos perdido algo. O que está escorrendo entre os dedos é o regime que foi construído com dores, causadas por perdas e alegrias em outras oportunidades, é a própria nação brasileira quando se lhe pretende suprimir o direito ao questionamento. Não existe democracia sem dúvidas em lugar nenhum, porque ela se expressa por maioria numérica, não por unanimidade.

O processo eleitoral não acabou ao contrário do que pretendem fazer crer os ministros. A votação, sim, acabou, mas o processo eleitoral só termina quando há a proclamação dos resultados após todas as avaliações de recursos. E há um oceano de indagações não respondidas ainda.

Claro que você pode discordar. O que, contudo, não pode é ignorar que o art. 1º, parágrafo único da Constituição titula o povo como fonte do poder. De modo igual não pode ignorar que o art. 14 do mesmo Documento (não é um bilhete) prevê que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal.

Não confunda, assim, titularidade do poder. Não são os tribunais (por mais que se insinuem) que são os protagonistas da democracia, ainda quando cambaleante como a nossa. Muito menos confunda sufrágio com voto. Este é apenas uma das expressões daquele que é, em síntese, o direito subjetivo público de participar das decisões políticas de um estado, ainda quando moribundo, como se encontra o nosso.

Deixo claro para meu leitor que o assunto aqui é a defesa da legitimidade democrática. Não me refiro a candidatos que tem seus defensores mais empedernidos. E foi por causa de um deles que um ministro da mais alta corte do Brasil afirmou: “Perdeu, Mané. Não amola!”.

Há um repertório do mesmo autor veiculado pela mídia quando não havia como esconder. Não o reproduzo por economia. É o que dá falar demais; mas a culpa não é da TV Justiça.

Cidadania é direito constitucional e político de todos os inscritos eleitoralmente e deve ser respeitada com a grandeza que a civilidade recomenda, sobretudo quando quem fala é uma autoridade.

Ninguém vai à praia de cartola, mas até de bermudas ministros são ministros e têm, certamente, um vocabulário mais rico. Não o jurídiquês, mas um que não se confunda com o jargão dos que ignoram o Direito por opção e, com armas em punho dizem coisas assim. Estes sim, são os manés. Nós? Bom, somos apenas as vítimas de todos os que conspirarem contra a liberdade.

COMPARTILHE ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

SOU BRASILEIRO, MAS NÃO SOU ESCRAVO. NÃO TENHO SENHOR
Ano 02 - n. 06/2014 Sim, sou brasileiro. Sim, brasileiro com muito orgulho e com muito amor, como costuma entoar a maio 27, 2014 Em "Brasil"

Eu sou neto de um grande artista
Ano 07 - n. 03/2019 Eu sou neto de um grande artista. Para os mais jovens, que não me conhecem e gostam de mim (e mesmo abril 10, 2019 Em "Opinião"

O AUTORITARISMO SEM MÁSCARAS
Ano 08 - n. 47/2020 Não sou velho. Envelheci sem ficar velho. Consigo fazer planos, me indignar com injustiças, sustentar pontos agosto 28, 2020 Em "Opinião"

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaíos

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

DESCONSTITUCIONALISMO?

O ILUMINISMO BARROCO?

O GOLPE DE ITARARÉ

ARQUIVOS

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em

TEM TEMPO

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS**

ANTIDEMOCRÁTICOS?

adcarrega em **A**

ESTRUTURA LÓGICA DA

NORMA E...

A PENA DO PAVÃO em **A**

DEMOCRACIA – ENTRE

RES...

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

DEMOCRACIA PARA AMERICANO VER

PRÓXIMO POST

O QUADRO INACABADO

DEIXE UM COMENTÁRIO